

YAPON SHILVISI (*LONICERA JAPONICA*) O‘SIMLIGINING ASOSIY SO‘RUVCHI ZARARKUNANDALARI VA ULARNING MIQDORINI BOSHQARISH

¹Jurayev Javlon Mirzatillayevich, ²Gulniso Boboyeva Ruzmat

¹Toshkent davlat agrar universiteti – dotsent, ²Toshkent davlat agrar universiteti assestanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005186>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yapon shilvisi (*lonicera japonica*) o‘simligining bioekologiyasi asosiy so‘ruvchi zararkunandalaridan o‘rgimchakkana (*Tetranychus urticae* Koch) trips, (*Thrips tabaci* lind) issiqxona yashil shirasi (*myzus persicae* s.) ning tarqalishi, keltirilgan zarari, va ularga qarshi kurashning turli usullari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: yapon shilvisi (*lonicera japonica*), *Tetranychus urticae* Koch, biologik samaradorlik, zararkunanda, kimyoviy preparatlar.

Abstract. In this article, the spread, damage, bioecology of the main sucking pests of Japanese lychee (*Lonicera japonica*), spider mite (*Tetranychus urticae* Koch), thrips (*Thrips tabaci* lind), greenhouse green aphid (*myzus persicae* s.) and their various methods of combat are covered.

Keywords: yapanese sedge (*lonicera japonica*), *Tetranychus urticae* Koch, biological effectiveness, insecticide, chemical preparations.

Аннотация. В статье рассмотрены распространение, повреждение, биоэкология основных сосущих вредителей жимолость японская (*Lonicera japonica*), паутинового клеща (*Tetranychus urticae* Koch), трипсов (*Thrips tabaci* lind), тепличной зеленой тли (*myzus persicae* s.) и их различных видов. описаны методы борьбы.

Ключевые слова: осока японская (*lonicera japonica*), *Tetranychus urticae* Koch, биологическая эффективность, инсектицид, химические препараты.

Kirish

Yapon shilvisi — shilvilar oilasiga mansub daraxtsimon, bargli yoki yarim doim yashil buta o‘simligi (Caprifoliaceae). Uning vatani Yaponiya, Koreya, Manchuriya va Xitoy bo‘lib, u juda invaziv hisoblanadigan Qo‘shma Shtatlarda iqlimlashtirilgan.[10] Dunyo tadqiqotchi olimlarining fikrlariga qaraganda yapon shilvisi bir qancha kasalliklar va zararkunandalarga moyil bo‘lib, ular asosan shira o‘rgimchakkana va oqqanot, trips kabi so‘ruvchi zararkunandalari bilan gullash fazasidan oldin kuchli zararlab, bir muncha iqtisodiy zarar keltirilishi aytilgan. Shuningdek, ushbu ekinda uchraydigan asosiy zararkunandalar bioekologiyasi, tur tarkibi, tarqalishi hamda zarar keltirish darajasini o‘rganish asosida ularga qarshi zamonaviy himoya qilish tizimini ishlab chiqish asosiy omillardan biri bo‘lib hisoblanadi.

Shaftoli yoki issiqxona yashil shirasi butun dunyo bo‘ylab juda keng tarqalgan iqtisodiy ahamiyatga ega zararkunanda bo‘lib, issiqxonadagi barcha ekin turlarida, manzarali va danak mevali daraxtlarda mavsum mobaynida barcha ekinida ham uchratish mumkin [1; 205-206-b, 6; 717-b].

O‘rgimchakkana (*Tetranychus urticae* Koch) trips, bu hasharot yapon shilvisini qattiq zararlaydi va ularning eng xafli zararkunandasi Iyul oyining o‘rtalarida o‘simlik bargining rangi o‘zgarib barglarda dog‘lar poydo bo‘ladi va barg sarg‘aya boshlaydi. Bu o‘simlikka o‘rgimchakkana tushganligini ko‘rsatadi. O‘rgimchakkana o‘simlik shirasini so‘rib oziqlanib juda tez ko‘payib tarqaladi, oddiy ko‘z bilan qaraganda deyarli ko‘rinmaydi. Uning kataligi 0,2-0,6 mm keladi. Tanasi qizg‘ish sarig‘roq bo‘ladi. Yil davomida 12-18 martagacha avlod beradi.

Urg‘ochi o‘rgimchak kana o‘rtacha mavsum davomida 150-600 ta tuxim qo‘yadi. Tuxumlardan 2-5 kundan so‘ng lichinkalar paydo bo‘ladi, 2-4 kundan so‘ng po‘st tashlab voyaga yetadi. Ob - havo sharoitiga qarab umumiy rivojlanish davri 8 kundan 30 kungacha davom etishi mumkin.

Shaftoli yashil shirasi (*myzus persicae s.*) *Myzus persicae* , yashil shaftoli shirasi, issiqxona yoki shaftoli shirasi deb nomlanuvchi [8] , Hemiptera turkumiga mansub mayda yashil shira . Bu nafaqat shaftoli daraxtlarining balki yapon shilvisining ham eng muhim shira zararkunandasi bo‘lib, o‘shishning susayishi, barglarning burishishi va turli to‘qimalarning nobud bo‘lishiga olib keladi. Shuningdek , bodring mozaik virusi (CMV), kartoshka virusi Y (PVY) va tamaki etch virusi (TEV) kabi o‘simlik viruslarini tashishda vositachi hisoblanadi.[9]

Tamaki tripsi (*Thrips tabaci LIND*) hamaxo‘r hasharot, u yapon shilvisidan tashqari 150 turdan ortiq o‘simliklarni zararlaydi. Tripsning yetuk zotlari va lichinkalari barg, g‘unchalardan o‘simlik shirasini so‘rib oziqlanadi. Tripslar ta‘sirida barglardagi xlorofill miqdori 17,5–43,4% gacha kamayadi, suv bug‘lanishi ortadi, natijada o‘simlikda suv tanqisligi kuzatiladi. Agar 10 sm² bargda 10 ta trips bo‘lsa barg to‘liq qurib qoladi

Metodlar Tadqiqotlar 2024 yilda Toshkent shaxrida joylashgan Rusanov nomidagi Toshkent Botanika bog‘ida mavjud yapon shilvisida olib borildi. Sinalayotgan preparatlar 3 qaytarilishda, 10 tup yapon shilvisi qo‘llanildi. Kimyoviy ishlov vegetasiya davomida 3 marotaba, qo‘llanilayotgan dorilarning ta‘sir mexanizmiga qarab o‘tkazildi.

1-jadval.

№	Preparatlar nomi	Sarf meyori, l/ga, yoki kg/ga	Bir bargdagi shiralarning o‘rtacha soni, dona				Biologik samaradorlik %		
			Ishlov berilishidan oldin	Ishlov berilgandan keyingi kunlarda			3	7	14
				3	7	14			
1	Nazorat (ishlov berilmagan)	-	16,0	13,8	15,6	17,2	-	-	-
2	Benzofosfat 30% n.kuk. (andoza)	1,0	12,6	2,7	2,6	2,1	81,1	83,5	87,6
3	Pilarstar 10% yem.k.	0,4	15,3	2,6	2,4	1,9	82,1	85,0	89,2
		0,6	12,2	2,3	2,1	1,6	83,5	86,0	91,2
4	Inspirodiklofen 24% sus.k.	0,25	11,7	2,9	2,5	1,8	78,6	82,5	88,5

Shaftoli yoki issiqxona yashil shirasi (*Myzus persicae S.*)ga qarshi qo‘llanilgan preparatlarning biologik samaradorligi. (Dala sinov-tajribasi, Toshkent Botanika bog‘i, yapon shilvisi, 2024 yil).

1-rasm. Sog‘lom o‘sib gullagan yapon shilvisi va shaftoli yoki issiqxona yashil shirasi (*Myzus persicae* S.) bilan zaralangan yapon shilvisi

Qishloq xo‘jaligi ekinlarini zararkunandalardan himoya qilishda qo‘llaniladigan kimyoviy preparatlarni sinovdan o‘tkazish “Pestitsid va agroximikatlarni ro‘yxatga olish sinovlarini o‘tkazish yuzasidan uslubiy ko‘rsatmalar” asosida [2; 57-94-b] hamda ushbu preparatlarni biologik samaradorligi aniqlashda Abbot formulasidan foydalanildi [3; 265-267-b].

Muhokama va natijalar Yapon shilvisi (*Lonicera japonica*)ning o‘sib rivojlanishi davrida ziyon keltiruvchi zararkunandalarga qarshi yangi avlod insektitsidlari turli me‘yorlarda sinovdan o‘tkazildi, ya‘ni PROFTCRON 72% 0,4,-0,45-0,6 l/ga, Karbafos 57% 1,0- 1,2 l/ga, nazorat sifatida esa Fufanon 57 em.k (d.v: Malation) 1,0 l/ga (tadbirsiz) o‘rganildi. Ishlov motorli qo‘l apparati yordamida har gektarga 200 litr suv sarfi hisobidan qo‘llandi. Tadqiqot ishida entomologik nazoratlarda zararkunandalarning soni dori sepishdan oldin va undan 14 kun o‘tgandan keyin aniqlandi. Tajribada o‘rgimchakkana zararkunandasiga qarshi andoza sifatida Fufanon, 57% em.k. (1,0 l/ga) qo‘llanilgan variantda biologik samaradorlik ishlovning 14 kuni 81,1% ni, PROFTCRON 72% 0,4 l/ga ishlov berilganda 14-kuni 83,2%. PROFTCRON 72%. 0,45 l/ga qo‘llanilgan variantda 14 kunda 86,5% ta‘sir qilgani aniqlandi. Preparatlarning qo‘llanish me‘yori oshganda Karbafos variantda 1,0 l/gacha - 86,8% ni, Karbafos 1,2 l/gacha - 86,4% PROFTCRON 72% 0,45 l/gacha - 92,3%, PROFTCRON 72% 0,6 l/gacha - 96,0% 14 kundan keyin biologik samaradorligi yuqori bo‘lgani aniqlandi.

Yapon shilvisi (*Lonicera japonica*) plantatsiyasida shaftoli yashil shirasiga qarshi qo‘llanilgan Pilarstar 10% em.k. (0,4 l/ga) qo‘llanilgan variantda 3 hisob kunida nazoratga nisbatan 82,1% samaradorlikka erishilgan bo‘lsa, 14 hisob kuniga kelib esa bu ko‘rsatgich 89,2% ni tashkil etdi.

Shuningdek, Pilarstar 10% em.k. (0,4 - 0,6 l/ga) qo‘llanilgan variantda 3 hisob kunida nazoratga nisbatan 82,1 - 83,5% samaradorlikka erishilgan bo‘lsa, 14 hisob kuniga kelib esa bu ko‘rsatgichlar 89,2 - 91,2%ni tashkil etdi.

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki yapon shilvisi plantatsiyasida uchraydigan *M.persicae* S.ga qarshi Pilarstar 10% em.k. (0,4 - 0,6 l/ga), Inspirodiklofen 24% sus.k. (0,25 l/ga) va Benzofosfat 30% n.kuk. (1,0 kg/ga) preparatlarini belgilangan muddatlarda to‘g‘ri qo‘llanilganda zararkunandalar miqdorini keskin kamaytirish imkonini berishi aniqlandi. O‘tkazilgan tajriba natijalariga asoslanib, o‘rgimchakkanaga qarshi kurashda preparatlardan PROFTCRON 72% 0,6 me‘yorda qo‘llanilganda esa 14 kundan keyin samaradorligi oshgani aniqlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xo‘jayev Sh.T. Umumiy va qishloq xo‘jalik entomologiyasi hamda uyg‘unlashgan himoya qilish tizimining asoslari Toshkent. OOO «Yangi Nashr Nashriyoti», 2019. –205-206-b.

2. Xo‘jayev Sh.T. Pestitsid va agroximikatlarni ro‘yxatga olish sinovlarini o‘tqazish yuzasidan uslubiy ko‘rsatmalar // Toshkent. 2023. 57-94-b.
3. Abbot W.S. A method of computing the effectiveness of an insecticide // J. Econ. Entomol. – Vol. 18. – 1925. - N 3. – pp. 265-267.
4. Bass C, Puinean AM, Zimmer CT, Denholm I, Field LM, Foster SP, et al., The evolution of insecticide resistance in the peach potato aphid, *Myzus persicae*. *Insect Biochem Mol Biol* 51. -2014. pp. 41–51.
5. Blackman RL and Eastop VF, *Aphids on the world’s Crops, an Identification and Information Guide*. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2000. p. 466.
6. H.F.van Emden, R.Harrington. *Aphids as Crop Pests* CABI. 2007. 717 p.
7. Weber, G. Ecological genetics of host plant exploitation in the green peach aphid, *Myzus persicae*. *Entomol. Exp. Appl.* 1986, 40, pp. 161–168.
8. J.M Jurayev K.A. Xalilova; M.B.Baratova. Oq akatsiya (*ROBINIA PSEUDOCACIA* L) ning kasallik va zararkunandalari va ularga qarshi kurash chorolari”. *Agro kimyo himoya va o‘simliklar karantini Toshkent*, 2022. Mahsus son. –B. 77-79
9. Capinera, John L. (October 2005). "Featured creatures". University of Florida website - Department of Entomology and Nematology. University of Florida. Retrieved 2009-09-07.
10. <https://plants.ces.ncsu.edu/plants/lonicera-japonica/>